

Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos

How to hide an empire: a short history of the greater United States

Abreu Colombri, José Antonio*

Correo: abreucolombri@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8698-6493>

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid
España

Autor: Immerwahr, Daniel¹

Editorial: Capitán Swing. Colección: “Ensayo” - España

Año: 2023 - **ISBN:** 9788412619836

Resumen

Todos los apartados se nutren de fuentes muy diversas: historiografía, filosofía política, ciencia política, ciencia de la comunicación y derecho internacional público. En toda la obra se reflexiona sobre el significado de imperio a lo largo del tiempo, también se intenta definir el modelo estratégico geopolítico de los Estados Unidos desde 1945. La obra trata de enfatizar aspectos que no han recibido una gran atención por parte de historiadores y periodistas - de las últimas décadas - de la acción exterior estadounidense. Con un enfoque bastante novedoso, en varios capítulos se reflexiona sobre las

contradicciones ideológicas y teóricas que se produjeron entre los dirigentes de un país que nació de la lucha contra el colonialismo europeo en la vertiente atlántica de América del Norte - a finales del siglo XVIII - y que tiempo después comenzó a expandirse gradualmente dentro y fuera del continente. En definitiva, la trayectoria histórica de los Estados Unidos fuera de su espacio geográfico natural.

Palabras clave: colonialismo, descolonización, relaciones internacionales, USA.

Abstract

All sections draw on very diverse sources: historiography, political philosophy, political science, communication science and public international law. This entire work reflects on the meaning of empire over time, and also attempts to define the geopolitical strategic model of the United States since 1945.

This work tries to emphasize aspects that have not received great attention from historians and journalists - of the last decades - of American foreign action. With a quite novel approach, several chapters reflect on the ideological and theoretical contradictions that occurred between the leaders of a country that was born from the fight against European colonialism on the Atlantic slope of North America - at the end of the 18th century - and which some time later began to gradually expand inside and outside the continent. In short, the historical trajectory of the United States outside its natural geographic space.

Key words: colonialism, decolonization, international relations, USA

Reseña

El libro tiene la carcasa formal de un ensayo crítico e interpretativo, con una estructura temática compuesta de dos bloques principales: "Parte I. Imperio colonial" y "Parte II. Imperio puntillista". Al margen del apartado introductorio y las conclusiones generales, los veintidós capítulos componen una secuencia temática, que posee una cierta lógica cronológica, aquí se exponen eventos históricos concretos y fenómenos históricos consolidados a lo largo de los más de dos siglos de existencia de la nación estadounidense. En todos los capítulos se imbrican multitud de digresiones colaterales con la línea argumentativa principal, que de forma acumulativa facilitan la comprensión de la idea de expansión internacional y el concepto de liderazgo global de los Estados Unidos. El marco temporal planteado por Daniel Immerwahr (2023) es muy ambicioso, permitiendo el estudio de las dinámicas del pensamiento de las élites ejecutivas de Washington y sus grupos de presión política, así como el análisis del desarrollo práctico de la acción exterior en las diferentes regiones del mundo, antes y después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El título del libro, *Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos*, representa bastante bien la esencia temática del proyecto editorial, por su parte, los títulos de los capítulos son bastante imaginativos y dejan intuir un trasfondo filosófico y revisionista de los contenidos. En todo el conjunto de la obra, se abordan las dinámicas históricas de forma desapasionada y alejada de las grandes doctrinas del nacionalismo estadounidense. En todas las divisiones de espacio textual, las argumentaciones parten de casos de estudio concretos, que sirven como cimentación de los diferentes desarrollos narrativos planteados por el autor en cada capítulo. De una forma similar, se repiten valiosísimas reproducciones documentales, soportes gráficos, registros cuantitativos y mapas conceptuales, que se convierte en una herramienta subsidiaria para la comprensión de los mensajes

primarios y secundarios. A nivel temático, se presta una mayor atención a procesos histórico-políticos que ha tenido seguido teniendo vigencia, en mayor o menor grado, hasta la actualidad. Especialmente, se analizan los procesos que dimanan de los espacios geográficos clave para la autoridad exterior de Washington en los últimos treinta años.

El conjunto de capítulos del primer bloque expone una serie de casos de estudio que van desde la época colonial y el periodo fundacional de la nación (último tercio del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX) hasta los años de la Gran Depresión y los condicionantes de la entrada en la Segunda Guerra Mundial (los años treinta y cuarenta del siglo XX). Es decir, de la gran expansión hacia los territorios del Oeste, después de la creación de la Unión, que implicaba la absorción de los territorios controlados por las sociedades indígenas de Norteamérica. Posteriormente, se habla de la conflictividad fronteriza con México y Canadá, también de la compra de los territorios de Alaska al Imperio ruso y la penetración naval en la región del Pacífico. En varios momentos, el profesor Immerwahr reflexiona sobre la interacción de las fuerzas de expansión estadounidense y las autoridades gubernamentales locales. En esta serie de reflexiones se considera que la creación una red de dependencias múltiples era un requisito previo para la consumación de los intereses imperialistas —institucional y económicamente— de Washington, de forma especial en todo el subcontinente sur y las regiones del Caribe y Centroamérica.

En el bloque II se reflexiona sobre cómo la entrada en la Segunda Guerra Mundial, en la región pacífica inicialmente y en Europa y sus entornos regionales seguidamente, supuso el gran viraje expansionista de Washington y, de forma acordada y complementaria, el relevo pacífico otorgado por el Imperio británico como superpotencia global. El autor expone múltiples evidencias sobre la germinación de posiciones y enclaves adquiridos por las fuerzas militares estadounidenses durante el conflicto mundial, que se convirtieron en cabeza de puente para la contención de la Unión Soviética décadas después y en baluarte de un poder económico sobre unos Estados (en las diferentes regiones del mundo) considerados como aliados defensivos y socios comerciales. Como aspecto adicional, en diferentes capítulos se menciona que la ciudadanía estadounidense no era consciencia de que sus instituciones nacionales desempeñaran el role de potencia imperial. Paralelamente, se menciona el discurso de la legitimación religiosa de la expansión del Estado y la excepcionalidad del pueblo estadounidense. Entre otras muchas cuestiones, en el libro se destacan aspectos como el éxito de los procesos de aculturación proyectados desde el mundo anglófono, la tensión de los vórtices de conflictividad de los viejos enclaves de poder estadounidense y

la aspiración de las potencias regionales surgidas después de la reconfiguración geopolítica de los primeros años 2000.

El esfuerzo para crear un proyecto de divulgación efectivo es bastante notable, con un lenguaje muy fluido y concatenaciones gramaticales muy asequibles para todo tipo de lector. Las preguntas retóricas son desplegadas con mucha frecuencia en varios apartados del libro, pero no se plantean para revestir de complejidad los mensajes y de dotar de artificios estéticos de contenidos históricos. Consiguientemente, las preguntas retóricas son utilizadas como recursos explicativos y elementos referenciales para abrir cauces reflexivos en torno a un fenómeno relacionado con la consecución de objetivos territoriales de la política exterior estadounidense, ya sea por motivos económico-comerciales o por necesidades defensivas. El doctor Immerwahr es un buen conocedor de los géneros periodísticos de opinión, así lo demuestra en la redacción de sus obras de divulgación y ensayo, pero con la flexibilidad creativa que permite un espacio textual más amplio que el de las publicaciones periodísticas. En la obra se llega a la conclusión de que el término imperio tiene una connotación muy negativa entre todas las sociedades del mundo actual, por ese motivo los círculos intelectuales de Capitol Hill siempre se han mostrado muy cautelosos a la hora de utilizar términos lingüísticos y figuras retóricas que puedan ser vistas de una forma peyorativa. La complejidad de este trabajo de investigación es incuestionable, por la interconexión de objetos de estudio polimorfos que presenta en toda la composición de este proyecto editorial.

Referencias

Immerwahr, D. (2023). *Cómo ocultar un imperio: historia de las colonias de Estados Unidos*. Editorial Capitán Swing. Colección: "Ensayo": Madrid, España.

¹ Es profesor y director del Departamento de Historia en la *Northwestern University* en la actualidad. Estudió la Licenciatura de Historia y Filosofía en la *Columbia University* (2002) y la Licenciatura de Historia en la *Cambridge University* (2004). Realizó su tesis doctoral en el programa de estudios históricos de la *Berkeley University of California* (2011). Obtuvo una beca postdoctoral en la *Columbia University* y, seguidamente, recibió varios premios por su trabajo de investigación. A lo largo de la última década, ha publicado varios libros relacionados con el campo de la filosofía y la historia contemporánea. Es colaborador habitual también de publicaciones periodísticas como *The New York Times*, *The New Republic*, *The Guardian*, *The New Yorker*, *New York Review of Books*, *The Nation*, *Foreign Policy*, *Slate*, *Diplomatic History*, *Modern Intellectual History*, *Journal of the History of Ideas*, *Journal of American Studies*, *Modern American History*, *Jacobin*, *Dissent*.

*Se licenció en los programas de Historia (Universidad Complutense de Madrid) y de Periodismo (Universidad Rey Juan Carlos). Realizó los estudios de posgrado y doctorado en el programa de Estudios Norteamericanos. Ciencias Sociales y Jurídicas (Universidad de Alcalá). Recientemente realizó una estancia en el Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM).